

این طرح پژوهشی در پی استخراج وظایف اخلاقی سه کنشگر مهم فرایند انجام پایان‌نامه، یعنی دانشجو، موسسه آموزشی-پژوهشی، و داور است. این طرح در ادامه طرح پیشین پژوهشگر، «تدوین و تبیین کدهای اخلاقی استادان راهنمای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایران»، که به استخراج کدهای اخلاقی استادان راهنما/مشاور پرداخت، تلاش می‌کند تا منشور اخلاقی انجام پایان‌نامه را برای کنشگران اصلی آن تکمیل کند. فرایند کار از نظر روش شناختی به این شکل بوده که پژوهشگر پس مطالعه منابع پژوهشی گوناگون و همچنین آیین‌نامه‌های دانشگاهی متعدد در زمینه نحوه انجام پایان‌نامه و وظایف کنشگران آن، تا نقطه اشباع اطلاعاتی پیش رفته و مجموعه کدهایی را گردآوری می‌کند. سپس کدها را بر اساس ربط و نسبت‌شان در مقولات گوناگونی می‌گنجانند. پس از آن طی چندین گروه کانونی به بحث درباره مقوله‌بندی و همچنین جامعیت و ربط کدهای اخلاقی با زمینه دانشگاهی ایران می‌پردازد، و در نهایت مجموعه کدهای مشخصی را برای هر یک از این سه کنشگر طرح می‌کند. نتایج نهایی پژوهش به شکل بود که وظایف دانشجویان در ۵ مقوله «تعامل با استاد راهنما»، «پیش‌برد کار»، «نگارش»، «انتقال و انتشار»، و «آیین‌نامه و مقررات»، و در کل ۴۳ وظیفه یا کد اخلاقی معرفی شدند. وظایف موسسات آموزشی-پژوهشی در ۴ مقوله «آموزش»، «پشتیبانی»، «تعیین و انتخاب»، و «نظارت و بازخورد»، و در کل ۳۹ وظیفه یا کد اخلاقی تدوین شدند. و سرانجام، کدهای اخلاقی استادان داور را در ۵ مقوله ارزیابی، جلسه دفاع و تصمیم‌گیری، تعارض منافع، و محرمانگی، و در کل ۴۲ وظیفه یا کد اخلاقی تعریف کردیم. این طرح ضمن استخراج و مقوله‌بندی کدهای اخلاقی، به بحث‌های مفهومی راجع به مفاهیم و مسائل اصلی هریک از کنشگران کلیدی فرایند انجام پایان‌نامه می‌پردازد و در فصل پایانی برخی از مهمترین تنش‌ها و دوره‌های هابی را که ممکن است در این فرایند رخ دهد به بحث می‌گذارد.